

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH REPUTASI INSTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN *TRUST* SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Meco Sitardja¹, Waluyo²

¹Universitas Podomoro Jakarta

²Universitas Mercubuana Jakarta

¹meco.sitardja@podomorouniversity.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Reputasi Instansi

Pajak

Trust

Kepatuhan Pajak

Norma Sosial

DOI:

10.5281/zenodo.1476767

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reputasi instansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode *structural equation modelling* dengan pendekatan *partial least squares* (SEM-PLS). Sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total 87 perusahaan non keuangan dan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reputasi instansi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak. *Trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian, *trust* dapat memediasi hubungan reputasi instansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Terakhir, norma sosial merupakan variabel kontrol yang baik bagi kepatuhan pajak. Pengukuran kepatuhan pajak terbatas pada data primer yang mewakili persepsi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data sekunder seperti indikator jumlah pemeriksaan pajak, rasio kepatuhan pajak dan jumlah keberatan terhadap pemeriksaan pajak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.